

AHOLI ORASIDA BUYRAK KASSALLIKLARI VA ULAR ASORATLARINI KAMAYTIRISH, YANGI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN XOLDA DAVOLASH USULLARINING ISTIQBOLLARINI O'RGANISH.

Axmadalieva D.T.

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti, "Klinik fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423655>

XXI asrning eng global muammolaridan bo'lgan coronavirus pandemiyasi butun dunyoga jiddiy ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ta'sir qildi. Jumladan, tibbiyot sohasida coronavirusdan so'ng zotiljam, tisimli vasculitlar, miocardit, arthrit (coksarthros), coronavirus assosirlangan nephropathylar kabi murakkab va ogir patologiyalar ko'paydi va asoratlar keltirib chiqardi.

Tadqiqotning maqsadi: Buyrak kassalliklari va ularni asoratlarini, oldini olish va yangi texnologiyalardan foydalangan xolda davolash usullarining istiqbollari o'rganish.

Material va metodlari: Kuzatuvimiz davomida buyrak kasalliklarini yuzaga kelishi va davolash usullari bo'yicha ilmiy ishlar materiallari hamda tibbiyot saytlarida keltirilgan ilmiy materiallar o'rganildi.

Coronavirus birinchi navbatdagi o'pkani shikastlasa ham, ammo ko'pgina bemorlarda infeksiya boshqa a'zolariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Hitoyda o'kazilgan namunaviy tadqiqot natijalariga ko'ra, Uhan shifohonalari bilan murojaat qilgan 85 bemorning 27 foizida buyrak muammosi yuzaga kelgan. Boshqa bir tadqiqotga ko'ra, Hubey va Sichuan provinciyasiga kasalxonaga yotqizilgan 200 bemorning siydigi tekshirilganda, 59 foiz holatda infeksiyani tasdiqlovchi oksil va 44 foizida buyrakning shikastlanganidan darak beruvchi qo'n taxlili aniqlangan. Bundan tashkari, o'tkir buyrak etishmovchiligi (OBE) bulgan bemorlarda o'lim havfi coronavirus bilan kasallangan oddiy bemorlarga nisbatan 5 baravar yukori buldi. O'tkir buyrak shikastlanishi va dializga muhtoj bemorlar soni oshdi. Bu holat sog'liqni saqlash tizimiga qo'shimcha yuk bo'lib, samarali davolash usullarni ishlab chiqishni taqozo qiladi. Ilmiy izlanishlardagi faktlar shuni ko'rsatmoqdaki, Covid-19 kasalligi surunkali buyrak kasalligi mavjud bemorlarda yangi surunkali patologiya - coronavirus assosirlangan nephropathiya kasalligini keltirib chiqardi. Kuyidagi kursatkichda bayon kilinganlarning isbotini ko'rish mumkin.

Covid-19 bilan kasallangan bemorlarning 30% dan ortig'ida o'tkir buyrak shikastlanishlari kuzatilgan. Reanimatsiya bo'limida davolanayotgan bemorlarning 50% dan ortig'i dializga muhtoj bo'lgan.

Covid-19 infeksiyasidan 6 oy o'tgach, bemorlarning 35% da buyrak filtratsiya tezligining pasayishi aniqlangan.

Buyrak kasalligiga chalingan bemorlar uchun O'zbekistonda asosiy e'tibor profilaktikaga, sog'lom ovqatlanish va hayot tarziga, shuningdek, davolash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan. Davlat tomonidan dializ markazlarini ko'paytirish, dori-darmonlarni arzonlashtirish va aholi orasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish bemorlar holatini sezilarli darajada yaxshilamoqda. Shu bilan birga hozirgi kunda dunyo buyicha kasalliklarni tashxislash, davolash va oldini olish buyicha nanotexnologiyalarni qo'llanishi kutilgandan xam yaxshi natijalar berishi bashorat qilinmokda.

Nanotibbiyotning buyrak kasalliklaridagi ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Erta diagnostika:

– Nanosensorlar yordamida buyrak hujayralaridagi o'zgarishlar erta aniqlanadi.

– Biomarkerlarni aniqlovchi nanotizimlar kasallik belgilarini odatiy tahlillardan oldin aniqlay oladi.

2. Dori moddalarni aniq yetkazish:

– Nanokapsulalar dorini faqat zararlangan buyrak to'qimalariga yetkazadi. Bu orqali sog'lom to'qimalarga zarar yetmaydi va nojo'ya ta'sirlar kamayadi.

– Targeted therapy (maqsadli davolash) — faqat kasallik joyiga ta'sir qiluvchi nanotizimlar.

3. Regeneratsiya (qayta tiklash):

– Nanomateriallar buyrak to'qimalarining tiklanishiga yordam berishi mumkin.

– Masalan, nanofiber scaffoldlar buyrak hujayralarini o'stirish va to'qima regeneratsiyasiga asos bo'ladi.

4. Gemodializni yaxshilash:

– Nanotexnologiya asosida yaratilgan yangi turdagi filtrlar qon tozalashni samaraliroq va tezroq qiladi.

– Nanomembranalar zaharli molekulalarni yanada samarali ajratib olish imkonini beradi.

Xulosa: Nanotibbiyot texnologiyalari buyrak kasalliklarini erta aniqlash, samarali davolash va oldini olishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu texnologiyalarni O'zbekistonda joriy etish uchun ilmiy infratuzilma, xalqaro hamkorlik va mutaxassislar tayyorlash zarur. Bu esa sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish va shu orqali kasalliklar asoratlari natijasida yuzaga keladigan nogironlik hamda o'lim ko'rsatkichini kamaytirishga, aholining sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qiladi.